

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
6

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ELECTRONIC JOURNAL

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

American University
of Technology

Powered by Arizona State University®

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles
PUBLISHED MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS
PROFESSORS, SCHOLARS,
SPECIALISTS, AND RESEARCHERS

Google
Scholar

Academic
Resource
Index
ResearchBib

BASE

OpenAIRE

doi
Digital
Object
Identifier

OPEN ACCESS

CONTACT:

+998 94 3540880

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2026

EDITOR-IN-CHIEF:

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich
Doctor of Economics (DSc), Professor,

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Allayarov Shamsiddin Amanullayevich
doctor of economics (DSC), professor

RESPONSIBLE SECRETARY:

Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li
TSUE independent researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-INTEGRATION"
HAS BEEN REGISTERED UNDER
THE NUMBER C-5669651 BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND
MASS COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN,
EFFECTIVE FROM OCTOBER 9, 2024.

In accordance with Resolution No. 384/6 dated April 10, 2026, issued by the Presidium of the Supreme Attestation Commission under the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan, this journal is included in the list of recommended international scientific publications for publishing the primary research findings of doctoral dissertations in the field of Economic Sciences.

Partners: Tashkent State University of Economics / American University of Technology in Tashkent (AUT)

Electronic publication, Issue 6. 374 pages.
Approved for publication on Iyun, 2026.

Editorial Board Members:

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Teshabayev To'liqin Zakirovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Said Irandoust,
Doctor of Chemical Engineering Sciences,
Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
Doctor of Economics, (DSc), Professor

Tokunaga Masahiro,
professor, PhD of Economics of the Faculty of
Business and Commerce

Debasis Das,
professor Department of Computer Science

Nitin Goje,
professor and Program Lead - Computer Science

Nargizakhon Shamshieva
Doctor of Economic Sciences, Professor

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Bayxonov Bahodirjon Tursunbayevich
Doctor of Science (DSc), Professor

Shomurodov Ravshan Tursunkulovich,
PhD, Associate Professor

Boymuratov Abduraxmat Djumayevich
Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

Sharopova Nafosat Radjabovna
DSc, Associate Professor

Sultanova Kamila Mukhtorali Kizi
Master of Science

CONTENTS

MECHANISMS FOR IMPLEMENTING TECHNOLOGICAL AND DIGITAL INNOVATIONS.....	10
Shakirxodjayeva Zuxra Rustamxanovna	
DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR IMPROVING INVESTMENT PROCESSES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY	16
Aliyeva Zilola Mamatvalyevna	
CURRENT STATE AND STRUCTURAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF SERVICE SECTORS IN TASHKENT CITY.....	23
Abdikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
GREEN BONDS VS. SUSTAINABILITY LINKED LOANS: WHICH WORKS FOR INDUSTRIAL DECARBONISATION?	29
Ataxanov Umidbek Olimovich	
ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ БАНКА.....	34
Маликова Дилрабо Муминовна	
ECONOMETRIC MODELLING OF FAMILY ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE TOURISM SECTOR: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	42
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
AN INTEGRAL INDEX METHODOLOGY FOR ASSESSING THE INVESTMENT POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES	49
Sayyora Bakhtiyorovna Nazirova	
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ПУБЛИЧНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ.....	53
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна	
BLOCKCHAIN-BASED FINANCIAL TRANSACTION MONITORING SYSTEM (SMART CONTRACTS, DECENTRALIZED DATABASE, AND AUDIT TRAILS).....	58
Olimova Mukhlisa Vohidjon qizi	
FAMILY ENTREPRENEURSHIP AS A DRIVER OF EMPLOYMENT IN THE TOURISM SECTOR: REGIONAL DISPARITIES AND INSTITUTIONAL MECHANISMS IN UZBEKISTAN.....	65
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
ANALYSIS OF THE MAIN STATISTICAL INDICATORS OF LABOR RESOURCE UTILIZATION IN SURXONDARYO REGION.....	72
Haydarova Dinora Atamurot qizi	
ASSESSING THE ROLE OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN REGIONAL ECONOMIC GROWTH ACROSS THE REGIONS OF UZBEKISTAN USING INTENSITY COEFFICIENTS AND CLUSTER ANALYSIS.....	77
Anvarkhonov Abdulatifkhon Jamshidkhon ugli	
TECHNICAL, ECONOMIC, AND ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF IMPLEMENTING AGRIVOLTAIC SYSTEMS IN UZBEKISTAN	85
Jabborov Shaymurod Akram o'g'li	
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li	
Atoyeva Mohinur Amrilloevna	
Avazov Jonibek Azizbek o'g'li	
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ТРАЕКТОРИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	91

Хазраткулова Лола Нармуминовна FINANCING GREEN PROJECTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN: STATUS, CHALLENGES AND PROSPECTS	97
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
FORMULA-BASED DISTRIBUTION OF INTERGOVERNMENTAL TRANSFERS TO LOCAL BUDGETS IN UZBEKISTAN: A COMPARATIVE SIMULATION ANALYSIS BASED ON 2026 FORECAST INDICATORS	103
Umidjon Pardaev Sarvar Maxmudov	
GOVERNMENT FUNDING AND THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES: FINANCIAL PROMOTION MECHANISMS	115
Bahriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
FORECASTING EXPORT AND IMPORT INDICATORS OF BUKHARA REGION	122
Ergashev Mirjon Yorqin o'g'li	
A CUSTOMER-ORIENTED INTEGRATIVE METHODOLOGICAL MODEL FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF TOURIST SERVICES IN THE TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY	130
Bakayev Ziyovuddinkhan Toshbolta ogli	
A PESTLI ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE HOUSING STOCK MANAGEMENT SYSTEM	139
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT STATUS AND EXPORT ACTIVITIES OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN	146
Khikmatullayeva Nargiza Jamoliddin kizi	
CHANGE MANAGEMENT DURING QUALITY ASSURANCE REFORM IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	154
Urinov Bobur Nasilloevich	
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	162
Каримова Дилафруз Садриддин кизи	
E-COMMERCE AS A DIGITAL FORM OF ENTREPRENEURSHIP IN INCREASING HOUSEHOLD INCOMES	167
Eshbayeva Shahnoza Fakhriddinovna	
ADVANTAGES OF IMPLEMENTING AN OCCUPATIONAL AND SKILLS MAPPING SYSTEM IN UZBEKISTAN'S LABOUR MARKET	172
S.B.Goyipnazarov S.M.Kurbanbaeva	
ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF FIXED ASSETS UTILIZATION IN RAILWAY ENTERPRISES: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	178
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING RESOURCE USE IN THE CONTEXT OF A GREEN ECONOMY	183
Karimov Islombek Bekpolat o'g'li	
THE IMPACT OF ECOTOURISM ON REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT	
Samiev Siroj Saitovich Ochilova Guli Rashid kizi	
THE IMPACT OF RISK ALLOCATION ON INVESTMENT EFFICIENCY IN PUBLIC- PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) PROJECTS	197
Khaydarova Charos Nizomiddinovna	

PROSPECTS FOR CHANGING THE VOLUME OF GRAPE CULTIVATION DUE TO THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE VITICULTURE COMPLEX.....	202
Boltaev Nazarbek Narzullaevich	
ЦИФРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ: ПРОЗРАЧНОСТЬ, КОНКУРЕНЦИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ.....	209
Тўхтасинов Бобомурод Исақжон ўғли	
ENHANCING FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOWS IN THE POST-CRISIS ERA: AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF UZBEKISTAN.....	215
Foziljon Rustamov Hazratkulovich	
CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE TEXTILE INDUSTRY.....	219
Musayeva Shoira Azimovna	
THE PECULIARITIES OF USING FOREIGN EXPERIENCE IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF TOURIST AND RECREATIONAL AREAS.....	225
Makhliyo Umarova	
CHALLENGES OF ATTRACTING INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL AND STRATEGIES FOR THEIR RESOLUTION.....	231
Aloviddin Zayniddinov Zayniddin ugli	
ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF SUCCESSFUL AGROTOURISM DESTINATIONS IN DIFFERENT COUNTRIES: RECOMMENDATIONS FOR UZBEKISTAN.....	237
Aktamov Olimjon Abdugani o'g'li	
ASSESSING THE EFFICIENCY OF STRATEGIC MANAGEMENT OF EDUCATIONAL SERVICES EXPORT AT THE REGIONAL LEVEL.....	247
Alimova Shamsiya Abidovna	
ECONOMIC ESSENCE OF THE EXPORT POTENTIAL OF BUSINESS ENTITIES AND CLASSIFICATION OF THE FACTORS SHAPING IT: THE CASE OF BUKHARA REGION.....	254
Djurayeva Munira Sadilloyevna	
THE ROLE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE ECONOMY OF BUKHARA REGION AND THEIR DEVELOPMENT TRENDS: AN ANALYSIS OF STRUCTURAL CHANGES AND REGIONAL CONCENTRATION.....	261
Azizjon Anvarovich Kadirov	
Nigina Djurayevna Yusupova	
IMPROVING THE ECONOMIC MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF BORDER TRANSPORT SYSTEMS.....	268
Ikromov Elyor Ibodulloyevich	
ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	273
Бобонарова Камола	
GREEN BONDS AND SOVEREIGN DEBT INSTRUMENTS FOR INFRASTRUCTURE ASSET RENEWAL: AN ANALYSIS OF FINANCIAL MECHANISMS.....	278
Suleimanov Farrukh	
ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERNATIONAL AND NATIONAL EXPERIENCES.....	286
Qudratova Gulzoda Mahmudovna	
THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF INFORMATION AND COMMUNICATION SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	291
Munisa Abdurakhmonova	

ECONOMETRIC MODELING OF REGIONAL ECONOMIC GROWTH BASED ON THE COBBDOUGLAS PRODUCTION FUNCTION: A CASE STUDY OF SURXONDARYA REGION	296
Turaev Bakhtiyor Ergashevich	
GENERAL APPROACHES TO COST REDUCTION IN THE TEXTILE INDUSTRY	302
Kamola Saidova	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.....	307
Саитмуратов Саитмурат Машарип угли	
A CONCEPTUAL MODEL OF THE IMPACT OF INTERMEDIATION SERVICES ON BANK PERFORMANCE AND ITS STATISTICAL RESEARCH METHODOLOGY	314
Miraxmedov Jasur Isroilovich	
EMPLOYER BRANDING IN UZBEKISTAN: HOW TO BECOME AN EMPLOYER OF CHOICE FOR TALENT	320
Doniyorova Fotimabonu Alisher qizi	
FORMING THE COMMUNICATIVE CULTURE OF MANAGING PERSONNEL AND STUDENTS BASED ON A COMPETENCY-BASED APPROACH.....	325
Temirova Shakhlo Rakhmonovna	
MODERN APPROACHES TO FORMING A COMMUNICATIVE CULTURE OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS.....	331
Temirova Shakhlo Rakhmonovna	
IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF MATERIAL COSTS IN OIL AND GAS INDUSTRY ENTITIES BASED ON MODERN MANAGEMENT REQUIREMENTS.....	336
Sa'dullayeva Sayyora Nasillo qizi	
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC APPROACHES AND BARRIERS TO THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	341
Samieva Gulnoza Tokhirovna	
THE IMPACT OF EFFECTIVE UTILIZATION OF LABOR POTENTIAL ON THE SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF A REGION (A case study of the Khorezm region).....	348
Kutlimuratov Mansurbek Sattarovich	
CHARACTERISTICS OF CLUSTERING TEXTILE ENTERPRISES.....	354
Asadbek Eshniyozov	
THE ROLE OF EDUCATION AND CAPACITYBUILDING IN DEVELOPING THE ISLAMIC FINANCE INDUSTRY: A THEORETICAL AND COMPARATIVE ANALYSIS	358
Abdullaev Azamat Akbar o'g'li	
THE ROLE OF 5G TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE ECONOMIC PERFORMANCE OF TELECOMMUNICATION ENTERPRISES	366
Saidqosimova Umida Ibragimovna	
DIGITAL PLATFORMS AND THE EFFICIENCY OF INCLUSIVE EDUCATION: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	371
Kholmonov Shodiyor Karshiboyevich	
MAIN DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF INTEREST RATE RISK MANAGEMENT PRACTICES IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN.....	377
Seitnazarov Daniyar Bakhadyrovich	
METHODOLOGY AND WAYS OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF SMALL INDUSTRIAL ZONES.....	385
Shodmonkulov Kamoliddin Murodillayevich	

MAIN DIRECTIONS AND PROSPECTS FOR THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF INVESTMENTS IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION	391
To'rayev Jasurali To'rayevich	
IMPROVING THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF SMALL INDUSTRIAL ZONES.....	395
Shodmonkulov Kamoliddin Murodillayevich	
ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНОВ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	399
Бутаева Сабина Холиёровна	
THE ROLE OF DIGITAL MARKETING STRATEGIES IN INCREASING THE BRAND CAPITAL OF TOURISM ENTERPRISES	404
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF INFRASTRUCTURE PROJECT FINANCING UNDER PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS (PPP)	416
Shodiev Akmal O'ktamjon ugli	
IMPROVING THE MANAGEMENT OF THE INVESTMENT ENVIRONMENT	422
To'rayev Jasurali To'rayevich	
BLOCKCHAIN AND IOT FOR DIGITAL TRACKING OF FOOD EXPORT/IMPORT FLOWS.....	426
Nazarova Ra'no Rustamovna	
Najmiddinov Yakhyo Fazliddin ugli	
THE PAYBACK PERIOD METHOD IN PERSONAL FINANCE: APPLICATIONS AND IMPLICATIONS FOR FINANCIAL DECISION-MAKING	438
Akhunova Elena Anvarovna	
DEVELOPMENT OF AN ADAPTIVE FIBONACCI STRUCTURAL ANALYSIS MODEL FOR GOLD TRADING: EVIDENCE FROM THE XAU/USD MARKET	447
Tukmirzaev Kamol Mumin ugli	
DEVELOPING MARKETING MANAGEMENT IN RETAIL TRADE THROUGH A BRAND MANAGEMENT SYSTEM: DIRECTIONS AND STRATEGIC PRIORITIES.....	455
Shohboz Ro'zimatov Hamdambek o'g'li	
MODERN APPROACHES TO FORMING A COMMUNICATIVE CULTURE OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	461
Temirova Shakhlo Rakhmonovna	
FORMING THE COMMUNICATIVE CULTURE OF MANAGING PERSONNEL AND STUDENTS ON THE BASIS OF A COMPETENCY-BASED APPROACH.....	466
Temirova Shakhlo Rakhmonovna	
ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА РОЛЬ СФЕРЫ УСЛУГ В ЭКОНОМИКЕ.....	472
Усманов Фарзод Шохрухович	
STRATEGIC INSIGHTS FOR UZBEKISTAN'S RURAL DIGITALIZATION: LESSONS FROM THE SPATIAL SPILLOVER EFFECTS OF CHINA'S DIGITAL ECONOMY	481
Zhang Zhe	
ЦИФРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ: ПРОЗРАЧНОСТЬ, КОНКУРЕНЦИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ	487
Тўхтасинов Бобомурод Исақжон ўғли	
IMPROVING ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR ENHANCING SERVICE INFRASTRUCTURE EFFICIENCY: EVIDENCE FROM KASHKADARYA REGION	493
Azimov Islom	
ASSESSING DIGITAL GOVERNANCE EFFECTIVENESS IN HIGHER EDUCATION	

INSTITUTIONS: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	498
Berdiyev Temurbek Makhmudullo ugli	
РАЗРАБОТКА ИНТЕГРАЛЬНОГО ИНДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (CGI) ДЛЯ БАНКОВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ.....	506
Жумадуллаева Дурдона Шухрат кизи	
DIGITAL ECONOMY-BASED GOVERNANCE IN HIGHER EDUCATION: LEVERAGING AI AND DATA FOR IMPROVED INSTITUTIONAL PERFORMANCE	512
Olimjonov Abbosjon Olimjonovich	
THE IMPACT OF E-COMMERCE DEVELOPMENT ON NATIONAL ECONOMIC COMPETITIVENESS.....	517
Baymuradov Shokhrukh Makhmudovich	
FACTORS INFLUENCING TAX REVENUE EFFICIENCY IN UZBEKISTAN IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT	522
Jurayev Xusan Atamuratovich	
THE ESSENCE, TASKS, AND INTERNATIONAL APPROACHES OF INTERNAL AUDIT IN LEASING TRANSACTIONS.....	536
Sadritdinov Bakhodir Bakhtiyarovich	
DIGITAL TRANSFORMATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE MINING SECTOR.....	543
Oybekova S.K.	
METHODOLOGY FOR REFLECTING GOODWILL, INTANGIBLE ASSETS, AND INVESTMENTS IN CONSOLIDATION.....	548
Maxmudova Nargiza Davlyat qizi	
FACTORS AFFECTING DAIRY PRODUCTION EFFICIENCY: CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS.....	554
Ergashev M.Y.	
Tairova Z.M.	
THE DMED INFORMATION SYSTEM AS A FOUNDATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL E-HEALTH SYSTEM	561
Omonov Olim Murodullayevich	
THEORETICAL AND ECONOMIC FOUNDATIONS FOR ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN GLOBAL MARKETS	566
Safarova Muxabbat Radjabovna	
THEORETICAL AND ECONOMIC FOUNDATIONS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SUPPLY SYSTEM OF NURSERY FARMS	573
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE TOURISM MARKET AND ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE PLATFORM ECONOMY.....	580
Jumayev Bobomurod Nurmaxmat o'g'li	
ОСОБЕННОСТИ «ЖЕНСКОГО» ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ.....	586
Холбаева Сабина Рустамовна	
ВНЕДРЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЁТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ УЗБЕКИСТАНА.....	595
Камбарова Шахнозахон Мирвахитовна	

ВНЕДРЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЁТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ УЗБЕКИСТАНА

Камбарова Шахнозахон Мирвахитовна

PhD, кандидат экономических наук,

Ташкентский государственный университет востоковедения

ORCID: 0009-0006-2819-9842

E-mail: kambarovashahnozaxon6@gmail.com

Аннотация. На основе изучения законодательной базы Республики Узбекистан и стратегии экономического развития страны в сфере малого и среднего бизнеса выявлены факторы, сдерживающие внедрение стартап-проектов в экономику Республики Узбекистан. Раскрыты особенности стартап-проектов, этапы их реализации, формы финансирования, а также взаимосвязь стартап-проектов с инновационным венчурным бизнесом. Проанализирован опыт развития и внедрения инноваций и стартапов в США, Японии и Республике Корея, включая формы их финансирования и практические механизмы применения в инновационном развитии. На основе аналитического обзора и комплексного анализа показаны преимущества стартапов и направления их эффективного внедрения. Сформулированы научно обоснованные выводы по повышению эффективности реализации стартап-проектов с учетом зарубежного опыта и стратегии экономического развития Республики Узбекистан в сфере малого и среднего бизнеса.

Ключевые слова: брендинг, консалтинг, мониторинг, предпринимательство, драйвер, дизайнер, маркетолог, экспорт, инновация, венчур, акселератор, бизнес-инкубатор, стартап, биотехнологии, кейрецу, санчи.

Abstract. Based on the study of the legislative framework of the Republic of Uzbekistan and the country's economic development strategy in the field of small and medium-sized businesses, the factors hindering the implementation of startup projects in the economy of Uzbekistan are identified. The article reveals the specific features of startup projects, the stages of their implementation, forms of financing, and the relationship between startup projects and innovative venture business. The experience of developing and implementing innovations and startups in the United States, Japan, and the Republic of Korea is analyzed, including their financing mechanisms and practical application in innovative development. Based on an analytical review and comprehensive analysis, the advantages of startups and directions for their effective implementation are presented. Scientifically grounded conclusions are formulated to improve the effectiveness of startup project implementation, taking into account foreign experience and the economic development strategy of the Republic of Uzbekistan in the field of small and medium-sized businesses.

Keywords: branding, consulting, monitoring, entrepreneurship, driver, designer, marketer, export, innovation, venture, accelerator, business incubator, startup, biotechnology, keiretsu, sanchi.

ВВЕДЕНИЕ

Как показывает отечественная практика становления и развития предпринимательской деятельности, благодаря масштабной работе по созданию благоприятных условий для её развития данная сфера набирает темпы роста, способствует улучшению макроэкономических показателей республики, созданию новых рабочих мест и вовлечению местных сырьевых ресурсов в хозяйственный оборот.

С этой целью в Узбекистане сформирована прочная законодательно-правовая основа развития предпринимательства и малого бизнеса. Вместе с тем уровень развития предпринимательского сектора в стране пока не в полной мере соответствует имеющемуся потенциалу данной сферы. В разных отраслях и регионах сложились неодинаковые условия для развития предпринимательской деятельности. Сохраняются отдельные вопросы, связанные с совершенствованием законодательно-правовой базы, ресурсного и инвестиционного обеспечения. Недостаточно полно задействованы также механизмы формирования и реализации экспортной стратегии, повышения конкурентоспособности производства и обеспечения надлежащего качества выпускаемой продукции.

Перечисленные факторы сдерживают более активное внедрение стартапов в малом бизнесе. Однако в Республике Узбекистан государство оказывает последовательную поддержку малому и среднему бизнесу, который становится одним из важных факторов устойчивого экономического роста страны. Главными стратегическими целями развития малого и среднего бизнеса в Узбекистане являются формирование реального класса собственников, сбалансированное развитие экономики, устойчивый рост доли малого и среднего бизнеса в структуре ВВП, а также организация производства в перерабатывающей промышленности и сфере услуг.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Эрик Рис в книге *The Lean Startup* («Бизнес с нуля. Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели») раскрывает современные подходы к созданию и развитию стартапов. Автор отмечает, что стартапы часто воспринимаются как динамичная и творческая сфера, в которой отсутствуют строгие правила и управленческие процедуры. Однако на практике создание стартапа как основы инновационного развития экономики должно опираться на чёткую методику и последовательные этапы реализации.

Основная идея метода *Lean Startup*, разработанного Э. Рисом, заключается в быстром тестировании идей новых продуктов на реальных потребителях и постоянной корректировке бизнес-модели. Такой подход позволяет начинать масштабные инвестиционные вложения только после того, как жизнеспособность идеи подтверждена фактами и практическими результатами.

В книге *Venture Deals: Be Smarter Than Your Lawyer and Venture Capitalist* («Привлечение инвестиций в стартап. Как договориться с инвестором об условиях финансирования») Брэд Фелд и Джейсон Мендельсон подробно рассматривают процесс финансирования стартапов. Авторы анализируют участников венчурной сделки, их мотивы и цели, а также раскрывают финансовые и юридические аспекты привлечения инвестиций в стартап-проекты¹.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В малом и среднем бизнесе стартап-проектам придаётся важное значение, поскольку они выступают одним из инструментов развития инновационной деятельности, повышения конкурентоспособности и внедрения новых бизнес-моделей. Для получения научно обоснованных результатов в исследовании использованы методы комплексного анализа, прогнозирования, сравнительной оценки, логического обобщения, а также анализа механизмов финансирования, разработки и реализации стартап-проектов.

Применение указанных методов позволяет всесторонне оценить особенности внедрения стартапов в малом и среднем бизнесе, выявить существующие проблемы и определить приоритетные направления их поддержки с учётом зарубежного опыта. Такой методологический подход способствует формированию практических рекомендаций по повышению эффективности инновационной деятельности в предпринимательском секторе.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Наряду с основными стратегическими задачами, определёнными на основе законодательства, особое внимание в Узбекистане уделяется развитию малого и среднего бизнеса как важного сектора национальной экономики.

¹ Брэд Фелд и Джейсон Мендельсон Привлечение инвестиций в стартап. Как договориться с инвестором об условиях финансирования. Москва 2013. <https://www.centrmag.ru/catalog/product/privlechenie-investicij-v-startap-kak-dogovoritsya-s-inve/>

В стране ранее были определены стратегические направления развития предпринимательства и малого бизнеса. Также установлены основные целевые показатели развития малого и среднего бизнеса в экономике. В частности, к 2025 году предусмотрено довести долю малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте до 55 %, в промышленном секторе — до 34 %, в экспорте — до 34 %, а в обеспечении занятости населения — до 75 %². Одной из важных задач, поставленных Правительством Узбекистана, является преобразование не менее 600 субъектов малого и среднего бизнеса в категорию «предпринимателей-чемпионов» путём содействия их укрупнению, а также увеличение до 4 тысяч количества субъектов предпринимательства с численностью работников более 100 человек³.

В стратегии экономического развития республики важное место отводится роли стартапов. В документах Президента Республики Узбекистан отмечается необходимость реализации не менее 200 стартап-проектов с участием субъектов малого бизнеса.

В данном направлении предусмотрены конкретные меры поддержки новых бизнес-направлений со стороны Агентства инновационного развития, Национального венчурного фонда UzVC, АКБ «Банк развития бизнеса» и АО «Компания по развитию предпринимательства». До конца 2026 года планируется обеспечить реализацию не менее 200 стартап-проектов в новых бизнес-направлениях.

Также предусмотрено внедрение стартап-проектов путём их интеграции в технические регламенты и стандарты, а также создания Центра координации стартап-проектов при Национальном венчурном фонде UzVC. Анализ деятельности стартапов показывает, что в данной сфере существуют вопросы, требующие дальнейшего изучения и комплексного анализа.

Наряду с оценкой роли малого бизнеса в экономике республики необходимо рассмотреть и зарубежный опыт внедрения стартап-проектов. В качестве мер по повышению роли малого и среднего бизнеса в экономике особое значение имеют дальнейшее улучшение бизнес-среды и реализация новых бизнес-инициатив, к числу которых относится внедрение 200 стартап-проектов с участием субъектов малого бизнеса⁴.

Стартап — это инновационный бизнес-проект, в основе которого лежит новая идея, технология или процесс. Он непосредственно связан с инновационной деятельностью, которая представляет собой процесс трансформации идей в технологически новые или усовершенствованные продукты и услуги, внедряемые на рынке, а также в новые или усовершенствованные технологические процессы либо способы производства и предоставления услуг, используемые в практической деятельности⁵.

Стратегия развития малого и среднего бизнеса показывает наличие значительной потребности в переходе к системе создания капитала, обеспечении малозатратного и универсального производства посредством кластеров, венчурных организаций и инновационных услуг. Малое инновационное предпринимательство и стартапы нуждаются в финансовой поддержке с привлечением финансовых организаций, технопарков и инновационных центров, как это практикуется в зарубежных странах.

Рассматривая вопрос внедрения стартапов в Узбекистане, следует отметить, что классификация стартапов осуществляется по различным критериям. Существует множество видов стартапов: по сфере деятельности — IT, биотехнологии, FinTech; по степени инновационности — прорывные и инкрементальные; по целевой аудитории — B2B, B2C или B2G. В Узбекистане наиболее активно развиваются IT-стартапы, предлагающие новые цифровые решения для различных отраслей экономики при поддержке государственных вложений.

В Узбекистане уже функционируют такие компании, как Payme, Click, MyTaxi и другие, которые являются примерами успешного развития цифровых бизнес-решений.

Одним из ключевых условий реализации стартапов является финансирование. В документах Президента Республики Узбекистан отмечается необходимость привлечения инвестиций в стартап-проекты. Вместе с тем инвестирование в стартапы связано с определёнными рисками. Поэтому для внедрения стартап-проектов целесообразно использовать поэтапный подход, позволяющий разделить весь процесс развития проекта на отдельные стадии. Эти этапы включают последовательные процессы разработки и реализации стартап-проекта (рисунок 1).

2 Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению роли малого и среднего бизнеса в экономике» УП -50. 19.03.2025 г. <https://lex.uz/en/docs/7444745>

3 Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию системы поддержки предпринимательства и дальнейшему улучшению деловой среды от 21.04.2021 г. № ПП-5087

4 Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-59 «О мерах по внедрению комплексной экосистемы поддержки стартапов» от 11.02.2026 г. <https://lex.uz/ru/docs/8046204>

5 Ломакин С. Что такое стартап: простыми словами - полное руководство. 03.03.2025 <https://kokoc.com/blog/startup/>

Рисунок 1. Этапы развития стартапов⁶

В качестве дополнительных мер по финансированию стартапов планируется запуск программы «Startup Visa». Стартап-виза представляет собой вид рабочей или бизнес-визы для иностранных предпринимателей и может рассматриваться как один из механизмов привлечения иностранных инвестиций в инновационные проекты Республики Узбекистан.

Данная виза предназначена для иностранных предпринимателей, впервые начинающих бизнес в Республике Узбекистан, и может выдаваться сроком на два года. Стартап-виза также может предоставляться иностранным стартапам и привлечённым менторам в рамках соответствующих соглашений со стартап-проектами Республики Узбекистан.

По запросу иностранных специалистов визы могут быть выданы также членам их семей, включая супругов, партнёров и детей до 18 лет, на срок, указанный в заявлении, в пределах действия соответствующего контракта⁷.

Законопроект вводит понятия сертифицированных бизнес-инкубаторов и акселераторов. Сертифицированные бизнес-инкубаторы и стартап-акселераторы освобождаются от всех видов налогов и таможенных платежей, за исключением таможенных пошлин, при импорте оборудования, не производимого в Республике Узбекистан и необходимого для проведения испытаний и экспериментов.

В документе определены источники финансирования стартапов, к которым относятся бюджетные средства, средства Фонда инновационного развития и поддержки новаторских идей, индивидуальные и корпоративные венчурные инвесторы, международные гранты, целевые кредиты коммерческих банков, а также иные источники финансирования. В этой связи целесообразно обратиться к зарубежному опыту внедрения стартапов в США, Японии и Республике Корея.

В США действуют венчурные компании трёх типов: корпоративные, являющиеся дочерними компаниями крупных корпораций; независимые частные инвестиционные компании малого бизнеса; а также компании, функционирующие под эгидой Администрации по делам малого бизнеса. На первые

⁶ По данным Министерства инновационного развития Республики Узбекистан.

⁷ В Узбекистане запускают комплексную программу поддержки стартапов для школьников и студентов. 16.02.2026 г. <https://www.uzdaily.uz/ru/v-uzbekistane-zapuskaiut-kompleksnuiu-programmu-podderzhki-startapov>

два типа приходится около 600 компаний, на третий — около 500.

Венчурный бизнес можно охарактеризовать как механизм аккумуляции финансовых средств из различных источников для реализации научно-технических проектов, способных обеспечить высокую экономическую отдачу. Около 70 % совокупного рискованного капитала США формируется за счёт средств корпораций, индивидуальных вкладчиков и пенсионных фондов.

Рисковые проекты реализуются при взаимодействии трёх сторон: разработчика нового товара или технологии, венчурной фирмы и инвесторов. Стартапы также относятся к числу рискованных проектов. Как правило, венчурная фирма обращается к инвесторам на стадии появления опытного образца будущей серийной продукции, основанной на принципиально новых технических или технологических решениях. После проведения научной и коммерческой экспертизы инвестору предлагается вложить капитал под гарантии венчурной фирмы с расчётом на получение высокой прибыли.

За счёт выделенных средств разработчики должны в кратчайшие сроки довести изделие до промышленного образца. Обычно при рисковом финансировании на это требуется не более 6–9 месяцев вместо обычных 18–24 месяцев.

В США ежегодно создаётся примерно 50 тыс. рискованных фирм, значительная часть которых в течение года готова представить потребителям новые товары и услуги.

Что касается японских компаний, то для них характерно функционирование кейрецу — вертикально интегрированных структур. Несмотря на объединённый характер таких структур, внутри них возможна конкуренция, что иногда приводит к определённым противоречиям. Часто кейрецу ориентированы на выпуск конкретного конечного продукта, а в группу входят все участники, имеющие отношение к его производству. Кейрецу представляет собой добровольное объединение, однако отличается высокой устойчивостью. Благодаря этому фирмы имеют возможность диверсифицировать производство, распределяя отдельные этапы производственного процесса между участниками кейрецу⁸.

Разновидности кейрецу, связанные с распределением продукции, также являются вертикально интегрированными структурами и формируются вокруг крупного производителя. Малые фирмы в таких объединениях занимаются распространением его продукции в соответствии со своими возможностями и специализацией.

В качестве альтернативы присоединению к кейрецу, объединяющим крупные предприятия, малый бизнес может выбрать участие в «санчи». В отличие от диверсифицированных кейрецу, «санчи» представляет собой группу фирм, занятых в одной или близких по профилю отраслях. Такое объединение ориентировано прежде всего на малый бизнес. Поскольку малые предприятия обладают ограниченными возможностями конкуренции, участники «санчи» чаще сотрудничают друг с другом, чем конкурируют.

Малый бизнес играет важную роль в национальной экономике Японии. В данном секторе занято около 81 % работающего населения, а 99 % всех хозяйствующих субъектов относятся к представителям малого бизнеса. Кроме того, на малый бизнес приходится 52 % перевозок и продаж, 62 % оптовой торговли и 73 % розничной торговли.

К субъектам малого бизнеса в Японии относятся частные лица и корпорации, соответствующие определённым критериям по отрасли деятельности, объёму капитала и численности работников (таблица 1).

Таблица 1

Классификация МСП Японии в различных отраслях экономики⁹

	Уставной капитал, млн. йен не более	Число занятых человек, не более
Обрабатывающая и горнодобывающая промышленности	100	300
Оптовая торговля	30	100
Розничная торговля и сфера услуг	10	50

8 Маркушина Н.Ю., Ковалевская Н.В., Стартап: курс для начинающих: учеб. Пособие по основам предпринимательства. Санкт Петербург. 2022 г. 232 с.

9 Поддержка инновационных МСП в Японии. 29.06.2021. <https://rusinno.ru/article/424868/>

В обрабатывающей и горнодобывающей промышленности к субъектам малого бизнеса относятся предприятия с капиталом 100 млн иен или менее и численностью работников до 300 человек. В оптовой торговле данный показатель составляет 30 млн иен или менее и до 100 работников. В сфере услуг и розничной торговле к малому бизнесу относятся предприятия с капиталом 10 млн иен или менее и численностью работников до 50 человек.

В соответствии с японской кредитной системой финансирование малого бизнеса осуществляется частными финансовыми структурами: городскими и региональными банками, кредитными ассоциациями и кооперативами. Финансирование со стороны коммерческих банков имеет следующие особенности:

- ориентация преимущественно на высокорентабельный малый бизнес;
- зависимость распределения финансовых средств от текущей финансовой ситуации.

С другой стороны, кредитные ассоциации и кооперативы специализируются именно на финансировании малого бизнеса. Несмотря на высокую потребность в кредитных ресурсах, представители малого бизнеса не всегда активно обращаются в эти организации, поскольку размеры предоставляемых кредитов ограничены.

В такой ситуации государственные финансовые организации, такие как NLFC, Small Business Finance Corporation, а также Shoko Chukin Bank, частично финансируемый частным капиталом, выступают дополнительными источниками поддержки и субсидирования малого бизнеса. Более 9 % всех необходимых средств малый бизнес получает через государственные финансовые структуры.

Рассмотрим ситуацию в Республике Корея. Интенсивность научно-исследовательских работ определяется отношением затрат на НИР к объёму ВВП. В Республике Корея стартапы в сфере малого бизнеса развиваются в рамках модели инновационной экономики, ориентированной на создание динамичного инновационного кластера. По формальным признакам такой кластер уже существует: здесь сосредоточены исследовательские институты, университеты и венчурные компании. На этапе создания научных парков в данные зоны были перемещены ведущие исследовательские организации со всей страны, что позволило сформировать центр с мощным научно-исследовательским потенциалом.

В настоящее время особое внимание уделяется сотрудничеству с малыми и средними компаниями, поскольку они обладают большей мобильностью и могут выступать более эффективными инструментами коммерциализации технологий, разрабатываемых в государственных исследовательских институтах.

В Республике Корея сформирован механизм передачи технологий от государственных институтов технологическим компаниям. После изменения статуса инновационной зоны наблюдался активный приток бизнеса. Если в 2005 году в зоне действовало всего 64 технологические компании, то в настоящее время в парке функционирует уже свыше 1000 таких компаний¹⁰.

Кроме того, был создан инвестиционный фонд для оказания поддержки компаниям, желающим получить статус резидентов инновационной зоны. Это имело важное значение, поскольку в соответствии с новыми правилами учёные государственных институтов получили право создавать собственные стартапы. Ранее в Республике Корея такая практика для учёных была ограничена.

Благодаря новым возможностям исследователи получили шанс коммерциализировать свои разработки. Как правило, в таких случаях учёный получает в институте специальный отпуск сроком на два-три года. После завершения проекта по коммерциализации разработки он имеет право вернуться к исследовательской деятельности. Данный механизм имеет важное значение для привлечения научных кадров в малый и средний бизнес, а также для повышения его инновационного потенциала и делового статуса.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Малый и средний бизнес является важнейшим элементом рыночной экономики. Он во многом определяет темпы экономического роста, структуру и качество ВВП, а также формирует здоровую конкурентную среду. Кроме того, развитие малого и среднего бизнеса способствует укреплению среднего класса, который выступает одной из опор общественной системы. Как было отмечено, в Республике Узбекистан государство активно поддерживает развитие малого и среднего бизнеса.

Проведённый анализ показывает, что стартапы являются одним из эффективных инструментов развития инновационной деятельности. В стратегии экономического развития Узбекистана отмечено, что в республике необходимо реализовать не менее 200 стартап-проектов с участием субъектов малого бизнеса. Развитие малого и среднего бизнеса создаёт возможности для перехода к системе формирования капитала, организации малозатратного и универсального производства на основе инноваций.

¹⁰ Данные Института развития Кореи.

Вместе с тем реализация стартап-проектов требует финансовой поддержки с привлечением финансовых организаций, технопарков и инновационных центров. Зарубежный опыт показывает, что в США венчурные фирмы обращаются к инвесторам уже на стадии появления опытного образца. После проведения научной и коммерческой экспертизы инвестору предлагается вложить капитал под гарантии венчурной фирмы, а разработчики должны в кратчайшие сроки довести изделие до промышленного образца. Такой процесс занимает 6–9 месяцев вместо обычных 18–24 месяцев.

В японской практике малый бизнес может выбрать присоединение к «санчи» — группе фирм, занятых в одной или близкой отрасли и ориентированных на взаимное сотрудничество. В Японии значительная часть занятого населения работает в малом бизнесе. Финансирование малого бизнеса осуществляется частными финансовыми структурами, при этом часть необходимых средств поступает через государственные финансовые институты.

В Республике Корея развитие стартапов в сфере малого бизнеса связано с формированием инновационной экономики. Особый интерес представляет корейский опыт, где государство разрешило учёным создавать собственные стартапы. Учёные могут получать специальный отпуск сроком на 2–3 года, а после завершения проекта и его внедрения имеют право вернуться в свой научный коллектив.

Таким образом, проведённое исследование показывает, что стартапы нуждаются в более широком продвижении и популяризации. По результатам опроса, 68 % респондентов не имеют точного понимания о стартапах, при этом 81 % опрошенных выразили желание открыть собственный стартап. В этой связи необходимо увеличить количество публикаций в отечественных и зарубежных источниках о наиболее успешных внедрённых стартап-проектах.

Для развития инновационного предпринимательства целесообразно создать конкурентную среду, привлекая в технологический бизнес как местных, так и зарубежных стартаперов. На основе проведённого анализа предлагаются следующие рекомендации:

- адресно поощрять внедрение стартап-проектов в малом и среднем бизнесе;
- изучать общемировые тенденции в сфере новых технологий и исследовать рынки стартапов ближнего и дальнего зарубежья, что позволит создать образовательные школы и программы по поддержке молодёжи в данном направлении;
- развивать взаимодействие стартапов с научно-исследовательскими институтами, высшими учебными заведениями и научными центрами, привлекая к работе профессоров, кандидатов наук и весь научный потенциал;
- широко публиковать результаты успешных стартапов в местных и зарубежных источниках;
- привлекать к стартап-проектам не только работающую молодёжь, но и магистрантов, докторантов и молодых исследователей, связывая тематику их исследований с реализуемыми проектами;
- развивать финансирование стартапов через гранты, конкурсы, венчурные фонды и другие инструменты стимулирования бизнеса;
- расширять государственную поддержку стартапов через банки, инвестиционные фонды и специализированные институты развития;
- привлекать средства на основе государственно-частного партнёрства, контрактов и инвестиционных соглашений;
- выработать оптимальные механизмы поддержки успешных стартап-проектов путём их включения в деятельность технопарков и инновационных проектов на этапах серийного производства;
- повышать заинтересованность малого бизнеса в новых научных разработках и стимулировать практику софинансирования инноваций;
- укреплять интеграцию науки и производства, создавая условия для решения актуальных проблем малого бизнеса с помощью научных разработок;
- привлекать талантливую молодёжь из регионов в ведущие вузы страны через программу «Академическая мобильность»;
- стимулировать персонал предприятий и молодёжь к работе с патентами, лицензиями и технологиями зарубежных компаний, а также привлекать профессорско-преподавательский состав вузов на основе договоров о сотрудничестве;
- направлять часть прибыли от предпринимательской деятельности на финансирование собственных инновационных проектов.

Реализация данных рекомендаций будет способствовать повышению эффективности внедрения стартап-проектов, развитию инновационной активности малого и среднего бизнеса, укреплению взаимодействия науки и производства, а также устойчивому социально-экономическому развитию Республики Узбекистан.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению роли малого и среднего бизнеса в экономике» № УП-50 от 19.03.2025 г. [Электронный ресурс]. – URL: <https://lex.uz/en/docs/7444745>
2. Фелд Б., Мендельсон Дж. Привлечение инвестиций в стартап. Как договориться с инвестором об условиях финансирования. – Москва, 2013 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.centrmag.ru/catalog/product/privlechenie-investicij-v-startap-kak-dogovoritsya-s-inve/>
3. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по внедрению комплексной экосистемы поддержки стартапов» № ПП-59 от 11.02.2026 г. [Электронный ресурс]. – URL: <https://lex.uz/ru/docs/8046204>
4. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию системы поддержки предпринимательства и дальнейшему улучшению деловой среды» № ПП-5087 от 21.04.2021 г. [Электронный ресурс]. – URL: <https://lex.uz/docs/5382185>
5. Ломакин С. Что такое стартап: простыми словами — полное руководство [Электронный ресурс]. – 03.03.2025. – URL: <https://kokoc.com/blog/startup/>
6. В Узбекистане запускают комплексную программу поддержки стартапов для школьников и студентов [Электронный ресурс]. – 16.02.2026. – URL: <https://www.uzdaily.uz/ru/v-uzbekistane-zapuskaiut-kompleksnuju-programmu-podderzhki-startapov> Маркушина Н.Ю., Ковалевская Н.В. Стартап: курс для начинающих: учебное пособие по основам предпринимательства. – Санкт-Петербург, 2022. – 232 с.
7. Поддержка инновационных МСП в Японии [Электронный ресурс]. – 29.06.2021. – URL: <https://rusinno.ru/article/424868/>

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Hasan Maqsudov

2026. № 6

© When materials are reproduced, the ECONOSCITECH-INTEGRATION journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

